

日本社会の将来像に関するアンケート

冒頭説明

下記の事項にご同意くださる方は、ご回答をお願いいたします。

(ご回答をもって、ご同意いただけたとみなします。未成年の方で判断に迷う場合は、保護者の方に相談の上、ご同意・ご回答をお願いいたします)。

- ・ 当アンケートは、日本の将来社会に関する文章をお読みいただいた上で、ご回答いただくアンケートです。
- ・ 当アンケートにより取得した回答結果につきましては、特定の個人が識別できない形で統計的に処理および管理されます。
- ・ 当アンケートの回答を分析して得られた知見は、学術的な成果として公表されます。
- ・ 回答を開始した後でも、同意を撤回し、回答を中止いただくことができます。それによって皆様に不利益が生じることはありません。
- ・ 回答開始後に同意を撤回し、それまでの回答データの廃棄を希望される場合は、ご登録のアンケートサイトのお問合せフォームより 3 日以内にご連絡いただくことで対応いたします。それによって皆様に不利益が生じることはありません。

なお、回答をしたくないと判断された場合はお手数ですが、ブラウザを閉じて、アンケートを終了してください。

事前質問

F1：あなたの性別をお知らせください。

- 1 男性
- 2 女性

F2：あなたの年齢をお知らせください。

() 歳 ※15～99 歳のみ対象

SQ1：あなたの居住する都道府県を選んでください。【47 都道府県から選択】

SQ2：あなたの居住する市区町村を選んでください。【市区町村リストから選択】

SQ3：あなたの最終学歴について、当てはまるものをひとつ選択してください。

※学生の方は、現在通っている学校についてお答えください。

1. 中学校

2. 高等学校、高等専門学校
3. 短期大学、専門学校
4. 4、6年制大学
5. 大学院
6. その他

Q1-Q2：次の文章について、あなた自身にどの程度あてはまるかをお尋ねします。以下の質問に対する回答として、もっとも適切だと思う選択肢を選んでください。

* 選択肢：「あてはまる」「ややあてはまる」「あまりあてはまらない」「あてはまらない」の4件法

- Q1
1. 日本の社会問題に関心がある
 2. 日本の自然（農地や公園の緑地などを含む）にまつわる問題に関心がある
 3. 日本が今後どんな社会になっていくのかについて、関心がある

- Q2
1. 日頃、新聞やインターネット記事、雑誌や書籍、職業上触れる文書などで、文章を読む機会は多いと思う。

Q3：次の文章について、あなた自身にどの程度あてはまるかをお尋ねします。もっとも適切だと思う選択肢を選んでください。

* 選択肢：「非常にあてはまる」「かなりあてはまる」「ややあてはまる」「どちらともいえない」「あまりあてはまらない」「ほとんどあてはまらない」「全くあてはまらない」の7件法

1. 簡単な「たとえ話」をすることで、相手にわかってもらえることが多い。
2. 少し経緯がややこしい出来事であっても、全体を簡単に要約して伝えるのは得意だ。
3. 過去の出来事を思い出し、時間の流れに沿ってくわしく説明するのが得意だ。
4. 会話の中で、「おもしろいエピソード」で人の関心をつかむことが多い。
5. 「なるほど!」と思わせるような話の展開や筋書きを考えるのが、我ながら得意だと感じる人が多い。
6. 人に何かを説明するとき、自分の経験談を交えることが多い。
7. 「起承転結」や「振り」と「落ち」のように、構成や展開をきちんと意識して話すことが多い。
8. 人を説得して何かをさせようとするときは、「こうすれば、こうなるだろう」というストーリーを具体的に説明する。
9. 分かりにくい話でも、たとえ話をされると「なるほど」と腑に落ちることが多い。
10. 小説を読むとき、登場人物や情景を鮮明にイメージすることができる。
11. 小説や映画などを鑑賞するとき、その作品の世界にどっぷり入り込んでしまう方であ

る。

12. 人の経験談や教訓を聞いて、自分自身の生活や人生の中でも生かすことができる。
13. 小説や映画などの作品を鑑賞するのが好きだ。
※この質問の回答として「かなりあてはまる」を選択してください。
14. 学校の国語の授業では、評論文よりも物語文の読解が得意だった。
15. 小説や映画などの登場人物に感情移入してしまい、自分のことのように嬉しくなったり悲しくなったりすることがある。
16. 小説や映画などのストーリーが、自分の人生にとって大きな意味を持つと感じることがある。
17. 「最近あった身近な出来事」について、家族や友人に長々と話してしまうことがある。
18. 家族や友人が、昔話や思い出話を語っているのを聞くのは楽しい。
19. 友人や知人についてのうわさ話をして盛り上がることがよくある。
20. つい、人の昔話を聞き出そうとしてしまう。
21. 自分の人生や人間性について語るとき、よく引き合いに出す過去のエピソードがある。

Q4：次の文章について、あなた自身にどの程度あてはまるかをお尋ねします。以下の質問に対する回答として、もっとも適切だと思う選択肢を選んでください。

* 選択肢：「非常にあてはまる」、「ややあてはまる」、「どちらとも言えない」、「あまりあてはまらない」、「まったくあてはまらない」の5件法

1. 何かを選ぶときは些細なことは気にしない
2. 重要なことを決めるとき、些細な問題にこだわり多くの時間を費やす
3. 些細なことを決めるのでも、自分はとても時間がかかる
4. 何かを決めるときには、かなりあれこれ迷うほうだ
5. いいなと思うものがあつたら、他の選択肢はあまり見ない
6. 決断を先送りにしようとする
7. 重要な問題は、直前まで決定を延ばす
8. 予定を決めるとき、締め切り間際まで決断しない
9. どうしても決断が必要になるまで決断しない
10. 他の人が何を選ぶのか気になる
11. 自分が選んだものが他の人と違うと不安になる
12. 何かを決めるとき、人の意見に左右されない
13. 何かを決めるとき、人の意見を聞こうとする
14. 決断した後、その決断に後悔しない
15. 決めたあとで、間違ってしまったと思うことがよくある
16. 決断をするとき、自信を持って選ぶことができる

確認：今回のアンケートは、このあと、長い文章を読んでいただき、お読みいただいた文章に関する質問に答えていただきます。文章を読んでアンケートに回答いただくのに、20～30分ほど時間がかかります。

なお、アンケートに最後まで回答していただいた方には、後日ボーナス謝礼〇〇Pを付与いたします。

- 1 回答できる
- 2 回答できない →対象外
- 3 時間を改めれば回答できる →次ページで説明文表示

※「時間を改めれば回答できる」方のみ表示※

先程「時間を改めれば回答できる」とご回答いただいた方は、この画面で一度回答を停止し、回答できるようになりましたら、改めてアンケートを再開してください。

アンケートを再開する際に、「次へ」を押していただきますようよろしくお願いいたします。

※アンケートを再開していただいた際に、既にアンケートが終了している場合がございます。

あらかじめご了承くださいますようよろしくお願いいたします。

本質問主旨説明

このアンケートでは、4つの異なる日本の将来社会像を記述する文章を読んで、質問に回答していただきます。

文章に記述される4つの異なる将来社会像「自然資本・コンパクト型社会」「自然資本・分散型社会」「人工資本・コンパクト型社会」「人工資本・分散型社会」は、日本社会において下記のAとBの方向性がどちらになるか、その組み合わせによって作られたものです。

A：現在の都市部や市街地に今後人口がさらに集中するか、それとも今後は郊外や田舎により分散していくか

B：国内の自然資本(自然そのものや、自然が作り出した資源やサービス)をより積極的に活用していくか、それとも人工資本(人間が作り出した人工のモノやサービス)や国外の自然資本をより積極的に活用していくか

4つの将来社会像の名前

文章の説明と提示

4つの将来社会「自然資本・コンパクト型社会」「自然資本・分散型社会」「人工資本・コンパクト型社会」「人工資本・分散型社会」では、都市の造りや地方部の様子、人々の暮らし方や使われるもの、生産や消費のスタイル、移動やコミュニケーションの方法、自然や人との付き合い方などがそれぞれ異なります。

2050年のそれぞれの社会の様子を描写した4つの文章(物語)とイラストが、次のページから順に表示されます。これらの文章を、各社会の様子や違いがご理解いただけるようにゆっくりお読みください。1つの社会を描写する文章が最初に表示されてから、5分間は次の社会の文章に進むことができません。

すべての社会の文章を読んでから、以下に続く質問にお答えください。

文章を読まないで答えられない質問があるため、文章をきちんと読んでからお答えください。

4つの社会を表現するイラストと文章(半数には物語文を、半数には説明文を提示)

——本質問——

シナリオ選択： 4つの社会について、あなたが望ましいと考える順を教えてください。

* 選択肢：自然資本・コンパクト型社会・自然資本・分散型社会・人工資本・コンパクト型社会・人工資本・分散型社会で排他的

- 1 番望ましい社会
- 2 番目に望ましい社会
- 3 番目に望ましい社会
- 4 番目に望ましい社会

Q5：上の質問で「4つの社会について望ましいと考える順」を決めたことについて、次の文はどの程度当てはまりますか？もっとも適切だと思う選択肢を選んでください。

* 選択肢：「とてもそう思う」「そう思う」「どちらでもない」「そう思わない」「全くそう思わない」の5件法

1. 【自分にとって1番望ましい社会】の決定は、簡単である。
2. 【自分にとって1番望ましい社会】の決定は、変わることはないと思う。
3. 【自分にとって1番望ましい社会】の決定に満足している。

Q6：4つの社会を描いた文章を読んだことで、あなたはそれぞれの将来社会の様子やその違いをどの程度イメージできましたか？下記の各側面について、もっとも適切だと思う選択肢を選んでください。

* 選択肢：「イメージできた」「ややイメージできた」「あまりイメージできなかった」「イメージできなかった」の4法

1. 食に関する消費のあり方（どんなものを食べているか）
2. 服飾に関する消費のあり方（どんなものを着ているか）
3. 流通のあり方（どうやって物を手に入れているか）
4. テクノロジーの進化の程度
5. 使用しているエネルギー
6. 人付き合いのあり方
7. 都市部の構造（建物の配置）
8. 居住のあり方
9. 移動手段

※この質問の回答として「あまりイメージできなかった」を選択してください。

10. 食料生産（農業や水産業）のあり方
11. 林業のあり方
12. 農山村集落の状態（人がいるか、集落がどんな場として使われているか）
13. 山や川などの自然の状態

14. 畑や田んぼなどの状態
15. 人々の自然の楽しみ方や、自然との接し方
16. 社会の全体像

Q 7-Q9：お読みいただいた4つの社会の文章について、次の文はどの程度当てはまりますか？もっとも適切だと思う選択肢を選んでください。

* 選択肢：「非常にあてはまる」「かなりあてはまる」「ややあてはまる」「どちらともいえない」「あまりあてはまらない」「ほとんどあてはまらない」「全くあてはまらない」の7件法

Q7

1. この文章を難しいと感じた。
2. この文章を読むことに疲れを感じた。
3. 4つの社会の色々な側面の様子について、読み取りやすい文章だった。
4. 4つの社会の色々な側面の違いについて、比較しやすい文章だった。

Q8

1. この文章の内容は、とても腑に落ちるものだった。
2. この文章は理解しやすかった。
3. この文章について、とくに疑問に思うことはない。
4. この文章を読む前よりも、文章の題材となった日本の将来像への関心が強くなった。
5. この文章の題材となった日本の将来像について、他にも情報があれば読みたいと思った。
6. この文章の題材となった日本の将来像について、知りたいこと、気になることがいくつか浮かんだ。
7. この文章を読んで、自分も文章内の出来事と無縁ではないだろうと感じた。
8. この文章で描かれている出来事は、人ごととは思えない。
9. この文章の題材となった日本の将来像について、自分としても色々考えていかなければならないと感じた。

Q9

1. この文章を読んでいるあいだ、4つの将来社会における出来事を容易に思い描くことができた。
2. この文章を読んでいるあいだ、あまり集中できず、自分の周りで起きていることが気になった。
3. 文章内で描かれた出来事に、自分がいることを思い浮かべることができた。
4. 読んでいて、文章に心が引き込まれた。
5. 読み終えたあと、文章内の出来事は簡単に忘れて現実に戻ることができた。
6. この文章がどういう終わり方をするのか、知りたいと思った。
7. この文章は、私の感情を動かした。

8. ここに描かれているのとは別の展開になる可能性を考えた。
9. この文章を読んでいるあいだ、あれこれ考えてしまって集中できなかった。
10. 文章内の出来事は、私の日常生活にも関係があると思う。
11. この文章に描かれた出来事は、私の人生を変えらると思う。

Q10：文章中で描写された農山村の様子について、4つのどの社会でも描かれていなかったものはどれですか？選択肢からひとつ選んでください。

1. ハイテクな植物工場で食糧が生産されている
2. 自動運転の試験をする場所となっている
3. 昔ながらの農業や林業が営まれている
4. 集落には人が住まなくなっている